

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **An V. Andrey, Sharipova Kh. Feruza**
THE CLINICAL COURSE OF FOCAL MYOCARDITIS IN PREGNANT.....10
2. **Kamalova I. Malika, Askarova K. Fatima**
UTERINE MUCOSAL MORPHOLOGY OF INTRAUTERINE CONTRACEPTIVE USE
(LITERATURE REVIEW).....15
3. **Nasimova R. Nigina**
THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND
PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE.....20

HEMATOLOGY

4. **Kayumov A. Abdurakhman, Ibragimova M. Gulchehra, Achilova U. Ozoda**
IMMUNE THROMBOCYTOPENIA A MODERN VIEW OF DIAGNOSIS AND
TREATMENT: LITERATURE REVIEW.....26

PEDIATRIC SURGERY

5. **Kamolov J. Sardor, Mavlyanov Sh. Farxod, Yangiyev A. Baxtiyor**
BIOIMPEDANCE PARAMETERS IN PATIENTS WITH EMERGENCY ABDOMINAL
PATHOLOGY.....35
6. **Tuxtayev M. Firdavs, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat**
RESULTS OF BIOIMPEDANCE ANALYSIS IN CHILDREN WITH EMERGENCY
PATHOLOGY OF THE URINARY SYSTEM.....41
7. **Mavlyanov Sh. Farhod, Ulmasov G. Firdaus, Allazov N. Feruz, Mavlyanov Kh. Shavkat,
Tursunov E. Sanjar.**
SURGICAL TREATMENT OF A TUMOR OF THE ABDOMINAL CAVITY ISSUING
FROM THE WALL OF THE STOMACH IN A CHILD: A CLINICAL CASE.....46

RADIOLOGY

8. **Xalikulov Sh. Elbek, Sharopov Sh. Sadullo.**
NEUROSONOGRAPHY AS A METHOD OF INTRAOPERATIVE NAVIGATION IN THE
TREATMENT OF MULTILEVEL HYDROCEPHALIA.....52
9. **Usarov Sh. Mukhriddin**
OPTIMIZATION AND IMPORTANCE OF ULTRASOUND DIAGNOSTIC METHODS IN
THE CHOICE OF TACTICS FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CERVICAL
OSTEOCHONDROSIS.....56

OTORHINOLARYNGOLOGY

10. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Dustboboyev S. Dilshod**
MODERN ASPECTS IN THE DEVELOPMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....62
11. **Nasretdinova T. Makhzuna, Normirova N. Nargiza, Shadiev E. Anvar**
AUDITORY ADAPTATION IN PATIENTS WITH PERIPHERAL AND CENTRAL
HEARING IMPAIRMENT.....70

MORPHOLOGY

12. **Urinov M. Alisher, Otajonov O. Ilhom, Akhmedova B. Dilafruz**
STUDY OF CHANGES IN SOME BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD IN
SIMULATION OF EXPERIMENTAL LIVER DAMAGE.....76

13. **Nuraliev A. Nekqadam, Murotov F. Nurshod.**
THE RESULTS OF DETERMINING THE DEGREE OF INFLUENCE OF THE GENETICALLY MODIFIED SHADE ON THE REGULATORY MICROFLORA OF THE COLON OF LABORATORY ANIMALS.....81
14. **Khamidova M. Farida, Zhovlieva B. Mavlyuda**
MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE BRONCHI IN EXPERIMENTAL CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES.....91
15. **Sabirova Sh. Dilnoza, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE ADRENAL CORT OF RAT OFFSPRING IN ONTOGENESIS UNDER THE CONDITIONS OF INTRAUTERINE EXPOSURE TO PESTICIDES THROUGH THE MOTHER'S ORGANISM (REVIEW ARTICLE).....100
16. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGY NEAR THE BALL-BLADYING PARENCHYMA OF THE RABBIT LIVER WITH EXPERIMENTAL CALCULOSIS CHOLECYSTITIS.....108
17. **Kurbonov R. Khurshed, Oripov S. Firdavs, Deev V. Roman**
EFFECT OF OCTACALCIUM PHOSPHATE AND ITS COMBINED FORMS ON BONE REGENERATION.....114

NEUROLOGY

18. **Kamalova I. Malika, Khaidarov K. Nodirjon, Teshayev Zh. Shukhrat.**
CLINICAL FEATURES OF SOME RISK FACTORS FOR STROKE IN WOMEN.....122
19. **Sheryigitova I. Nigina, Muzaffarova Sh. Nargiza, Khakimova Z. Sohiba.**
COGNITIVE AND ASTHENIC DISORDERS AFTER COVID-19.....129

ONCOLOGY

20. **Kuliev A. Aziz, Tursunov M. Odil, Ulmasov G. Firdavs, Urazov S. Numon, Toshov T. Alizhon**
FEATURES OF DEVELOPMENT OF MECHANICAL JAUNDICE IN GASTRIC CANCER AND METHODS OF ITS ELIMINATION.....136
21. **Polatova Sh. Jamilya, Tagaev A. Jasur**
GLOBAL STATUS OF THE PROBLEMS OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF MELANOMA AMONG PATIENTS WITH MELANOCYTIC LESIONS AND NEOPLASMS.....143
22. **Rakhimov M. Nodir, Abdurakhmonov A. Jurabek, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Sulimova G.Olga**
PATOGENESIS OF PERITONEAL ASCITES IN RECURRENT OVARIAN CANCER.....152
23. **Djuraev D. Mirjalol, Shamuradov I. Ilxom**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC STENTING IN ESOPHAGEAL CANCER COMPLICATED BY FISTULA.....159
24. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
CLINICAL SIGNIFICANCE OF TUMOR-INFILTRATING LYMPHOCYTES IN BREAST CANCER.....166
25. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
THE BASIC APPROACHES TO STUDYING THE LYMPHATIC SYSTEM IN BREAST CANCER(LITERATURE REVIEW).....177
26. **Rakhimov M. Nodir, Tulanov T. Begzod, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Aslsnova M. Lobar**
PATHOGENETIC ASPECTS OF CANCER ANOREXIA.....192

OPHTHALMOLOGY

27. **Kadirova M. Aziza, Khasanova A. Dildora.**
CASE FROM PRACTICE: CONGENITAL ANOMALY OF OPTIC DISC EXCAVATION. «MORNING GLORY» SYNDROME.....202
28. **Allayarov T. Azimbek, Rizayev A. Jasur, Yusupov A. Amin, Xakimova Sh. Mavluda.**
THE STATE OF OPHTHALMOLOGICAL CARE AND ITS IMPROVEMENT IN PATIENTS WITH DIABETIC RETINOPATHY (LITERATURE REVIEW).....210

PEDIATRICS

29. **Tairova B. Sakina**
PREVALENCE OF ALLERGIC DISEASES AMONG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....215
30. **Tairova B. Sakina, Mukhamadiyeva A. Lola**
IMMUNOLOGICAL ASPECTS IN YOUNG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....220
31. **Tairova B. Sakina**
CONGENITAL HEART DEFECTS: AN IMMUNOLOGICAL PERSPECTIVE (LITERATURE REVIEW).....226
32. **Fayziyeva R. Ugilbibi, Normamato V. Kh. Dilmurod. Mamadiyeva N. Zarifa**
CHARACTERISTICS OF BRONCHOBSTRUCTIVE SYNDROME IN CHILDREN.....231

PSYCHIATRY

33. **Kenjaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar, Baymirov L. Sanjar.**
CLINICAL DYNAMICS OF DEPENDENCE TO PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AND ITS DETERMINANTS.....237
34. **Baymirov L. Sanjar, Ochilov U. Ulugbek, Turayev T. Bobir**
CLINICAL FEATURES OF THE ABUSE OF VARIOUS DRUGS IN PATIENTS WITH ALCOHOLISM.....247

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

35. **Mavlyanova F. Zilola, Kim A. Olga, Xudoykulova V. Farida, Raxmatullina R. Luiza, Bulyakova A. Gulnaz, Akhmadeeva Leila.**
POSSIBILITIES OF PERSONALIZED REHABILITATION AFTER A STROKE USING TELETECHNOLOGIES AND PREDICTION OF OUTCOMES BASED ON CLINICAL AND NEURORADIOLOGICAL STUDIES.....252
36. **Kamilova T. Roza, Mavlyanova F. Zilola, Basharova M. Laylo, Isakova I. Lola, Burxanova L. Gulnoza.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF ACTUAL FOOD CONSUMPTION BY CHILDREN OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS WITH DIFFERENT DIETARY INTAKE.....261

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

37. **Latipova B. Sitora**
INVESTIGATION OF THE CLINICAL EFFICACY OF ORAL MUCOSA TREATMENT AFTER CHEMOTHERAPY: LITERATURE REVIEW.....270
38. **Abdullaev Sh. Dilmurod**
ANALYSIS OF THE RESULTS OBTAINED AND SOME FEATURES OF CYTOKINE PROFILE IN MIXED SALIVA OF PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL TRACT DISEASE.....279

39. **Rizaev A. Jasur, Akhmedov A. Alisher**
IMPROVING DENTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....287
40. **Sharopov G. Sanzhar, Tojiev I. Feruz, Azimov I. Mukhammadjon, Inoyatov Sh. Amrillo, Ismoilkhodjaeva G. Komila**
CLINICAL AND RADIOLOGICAL MANIFESTATIONS OF SECONDARY MAXILLARY DEFORMITIES IN PATIENTS WITH UNI- AND BILATERAL CLEFT LIP AND PALATE AFTER PRIMARY LIP AND PALATE SURGERIES.....294

THERAPY

41. **Ermatov J. Nizom, Nasirdinov Z. Mavlonjon, Ishmetov P. Sherzod, Oltiev Sh. Amrillo, Kasimova E. Kizilgul.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DAILY DIET OF SCHOOLCHILDREN SUFFERING FROM IRON DEFICIENCY ANEMIA FROM ENRICHED LOCAL PROTEIN-CONTAINING PRODUCTS.....301
42. **Ermatov J. Nizom, Abdulkhakov U. Ikhtiyor, Shukurov N. Anvar, Nasirdinov Z. Mavlon, Kasimova E. Kizilgul**
HYGIENIC FEATURES OF DIABETES PREVENTION.....308
43. **Tashkenbayeva N. Eleonora, Esankulov O. Mukhammad**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....318
44. **Tairov R. Doston, Berdiev H. Doniyor**
STRUCTURAL CHANGES IN THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH GOUT.....331
45. **Rizaev A. Jasur, Qilichev A. Anvar, Olimjonova J. Farangiz**
RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE.....339
46. **Isirgapova N. Sarvinoz, Sultonov N. Nodir**
IMPACT OF HORMONAL CHANGES ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE 5TH STAGE.....349
47. **Yakubov V. Abduljalol, Pulaniva I. Nargiza, Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola**
PROSPECTIVE DIRECTIONS FOR THE TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE.....360
48. **Xaydarova D. Dilrabo, Tashkenbaeva N. Eleonora**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF THE COURSE AND CRITERIA FOR DIAGNOSTICS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN PATIENTS WITH COVID-19 PNEUMONIA.....366

PHARMACOLOGY

49. **Boboyev M. Behzod**
CLINICAL EVALUATION OF THE CHRONIC TOXICITY OF THE NEW DRUG «TIOSIN», CONSISTING WITH A COMPLEX COMBINATION OF THE MICROELEMENT ZINC AND LIPOIC ACID.....376
50. **Allazov A. Salakh. Iskandarov N. Yusuf**
LOCAL HEMOSTATIC IN UROLOGICAL BLEEDING.....383

SURGERY

51. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat**
EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TREATMENT OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS WITH THE APPLICATION OF PLASMAPHERESIS.....390
52. **Rizayev A. Jasur, Kurbaniyazov B. Zafar, Saidov B. Zohir, Abduraxmanov Sh. Diyor.**
ANTEGRADE ANGIOSCLEROTHERAPY OF THE LEFT TESTICULAR VEIN.....397

53.	Nazarov N. Zokir SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS (LITERATURE REVIEW).....	407
54.	Shamratov Z. Shokir, Akhmedov M. Yusuf, Yusupov S. Anvar, Saidov A. Maksud MYOCARDIAL PROTECTION METHODS IN CARDIAC SURGERY PRACTICE (REVIEW ARTICLE).....	417
55.	Ruziboev A. Sanjar, Yunusova F. Guzal, Yunusov T. Oybek EFFICIENCY OF APPLICATION OF DOMESTIC HEMOSTATIC IMPLANT "HEMOBEN" IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....	424
56.	Abdullaev A. Sayfulla, Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Muhammad TACTICS OF TREATMENT OF ACUTE COMMERCIAL INTESTINAL OBSTRUCTION.....	431
57.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo, Abdurakhmanov Sh. Diyor CLINICAL FEATURES OF HERNIOPLASTY AND ABDOMINOPLASTY WITH COMPLICATED ABDOMINOPTOSIS IN VENTAL HERNIAS.....	440
58.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo SURGICAL TREATMENT OF VENTAL HERNIAS IN PATIENTS WITH MORBID OBESITY AND ABDOMINOPTOSIS.....	446
59.	Umedov A. Xushvaqt OUR EXPERIENCE IN CONSERVATIVE TREATMENT OF SPLEEN INJURY IN CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....	451
60.	Umedov A. Xushvaqt POSSIBILITIES OF VIDEOLAPAROSCOPIC DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ISOLATED AND COMBINED LIVER DAMAGE.....	456
61.	Sattarov S. Inayat, Matmurotov J. Kuvondik, Yakubov Y. Ilyosbek, Rakhimov D. Dadakhon. WAYS TO IMPROVE REVASCULARIZATION RESULTS IN PATIENTS WITH DIABETIC FOOT SYNDROME.....	461

ORIGINAL ARTICLES

62.	Giyasov A. Zaynitdin, Khaydarov R. Khasanali, Siddikov U. Bokijon ANALYSIS OF COMMISSION FORENSIC MEDICAL EXAMINATIONS RELATED TO THE ACTIVITIES OF OBSTETRICIAN-GYNECOLOGISTS.....	468
63.	DAMINOV Feruz Asatullaevich ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF DEEP BURN IN ELDERLY AND SENILE AGE.....	475
64.	SAMIEV Asliddin Sayitovich, KHAMIDULLAEVA Mohinur Maksatullo qizi COMPLEX REHABILITATION MEASURES IN PATIENTS SUFFERING WITH RADICULOPATHIES OF THE VERTEBROGENOUS LUMBAR AREA.....	481

RIZAYEV Jasur Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Professor

KURBANIYAZOV Zafar Babajanovich

Doctor of Medical Sciences, Professor

Samarkand State Medical University

SAIDOV Zohir Bahadirovich

Tashkent Medical Academy

ABDURAXMANOV Diyor Shukurullaevich

Candidate of Medical Sciences, Assistant

Samarkand State Medical University

ANTEGRADE ANGIOSCLEROTHERAPY OF THE LEFT TESTICULAR VEIN

For citation: Rizayev A. Jasur, Kurbaniyazov B. Zafar, Saidov B. Zohir, Abduraxmanov Sh. Diyor. Antegrade angiosclerotherapy of the left testicular vein. Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 4, pp.397-406

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8316932>

ANNOTATION

The study included the results of treatment of 376 patients with left-sided varicocele admitted to the surgical department of the Tashkent City Clinical Hospital No. 1 named after Ibn Sino. Depending on the method of surgical intervention, 2 groups of patients were identified. In 2009-2014 181 patients underwent conventional surgical interventions (Ivanissevich or Palomo operations), which made up the comparison group. From 2015 to 2022 195 patients underwent subinguinal selective surgeries (antegrade endovascular sclerotherapy of the left testicular vein (LTV) and Marmar surgery), which were included in the main group. So, compared to 2009-2014. the frequency of postoperative complications decreased from 12.7 to 2.6%, i.e. almost 5 times in the main group. Antegrade angiosclerotherapy of PTV is more easily tolerated by patients compared to traditional operations, and this operation is cost-effective, reduces the length of hospital stay compared to other surgical interventions.

Keywords: varicocele, diagnosis, treatment, Ivanissevich operation, Palomo operation, Marmar operation, antegrade endovascular sclerotherapy, complication.

РИЗАЕВ Жасур Алимджанович

Доктор медицинских наук, профессор

КУРБАНИЯЗОВ Зафар Бабажанович

Доктор медицинских наук, профессор

Самаркандский государственный медицинский университет

САИДОВ Зохир Бахадирович

Ташкентская медицинская академия

АБДУРАХМАНОВ Диёр Шукуруллаевич

Кандидат медицинских наук, ассистент
Самаркандский государственный медицинский университет

АНТЕГРАДНАЯ АНГИОСКЛЕРОТЕРАПИЯ ЛЕВОЙ ТЕСТИКУЛЯРНОЙ ВЕНЫ

АННОТАЦИЯ

В основу исследования включены результаты лечения 376 больных с левосторонней варикоцеле, поступивших в хирургическое отделение Ташкентской городской клинической больницы №1 им. Ибн Сино. В зависимости от способа оперативного вмешательства были выделены 2 группы больных. В 2009-2014 гг. 181 больному произведены общепринятые оперативные вмешательства (операции Иванисевича или Паломо), которые составили группу сравнения. С 2015 по 2022 гг. 195 больным произведены субингвинальные селективные операции (антеградной эндоваскулярной склеротерапии левосторонней тестикулярной вены (ЛТВ) и операция Мармара), которые вошли в основную группу. Так, по сравнению с 2009-2014 гг. частота послеоперационных осложнений снизилась с 12,7 до 2,6%, т.е. почти в 5 раз в основной группе. Антеградная ангиосклеротерапия ЛТВ легче переносится больными по сравнению с традиционными выполняемыми операциями и данная операция является экономически выгодной, сокращает продолжительность пребывания больных в стационаре по сравнению с другими оперативными вмешательствами.

Ключевые слова: варикоцеле, диагностика, лечение, операция Иванисевича, операция Паломо, операция Мармара, антеградная эндоваскулярная склеротерапия, осложнение.

RIZAYEV Jasur Alimdjanovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

KURBANIAZOV Zafar Babajanovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

SAIDOV Zohir Bahadirovich

Toshkent tibbiyot akademiyasi

ABDURAXMANOV Diyor Shukurullaevich

Tibbiyot fanlari nomzodi, assistent

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

ЧАП ТЕСТИКУЛЯР ВЕНА АНТЕГРАД АНГИОСКЛЕРОТЕРАПИЯСИ

ANNOTATSIYA

Илмий изланишнинг асоси сифатида Ибн Сино номидаги Тошкент шаҳар 1-сон клиник шифохонаси хирургия бўлимида чап томонлама варикоцеле билан даволанган 376 нафар беморларнинг даволаш натижалари олинган. Жарроҳлик аралашувларнинг усулига кўра беморлар 2 гуруҳга ажратилган. 2009-2014 йй. 181 нафар беморларга умумий қабул қилинган операциялар (Иванисевич ёки Паломо операциялари) ўтказилиб, ушбу беморлар қиёслаш гуруҳини ташкил этдилар. 2015-2022 йй. 195 нафар беморларга субингвинал селектив операциялар (ЧМВнинг антеград эндоваскуляр склеротерапияси ва Мармар операцияси) ўтказилиб, ушбу беморлар асосий гуруҳни ташкил этишди. 2009-2014 йилларга нисбатан операциядан кейинги асоратлар частотаси 12,7%дан 2,6%гача пасайди, яъни, асосий гуруҳда деярли 5 баровар кам. ЧМВнинг антеград ангиосклеротерапияси традицион ўтказиладиган операцияларга қараганда беморлар томонидан енгил ўтказилади ва ушбу операция иқтисодий жиҳатдан ҳам қулай ҳисобланади, бошқа оператив аралашувлар билан қиёслаганда беморларнинг стационарда бўлиш давомийлигини қисқаради.

Калит сўзлар: варикоцеле, ташхислаш, даволаш, Иванисевич операцияси, Паломо операцияси, Мармар операцияси, антеград эндоваскуляр склеротерапия, асоратлар.

Согласно сведениям ВОЗ (1992), варикозное увеличение вен гроздеобразного сплетения попадает в 36% крепкой популяции. Колебание варикоцеле при мальчишек в году вплоть до Десяти года является 1%, в году с 10 вплоть до Двадцать пять года модифицирует с 9 вплоть до Двадцать пять, 8%, посредственная является 16,3%. В году 50-80 года колебание появления варикоцеле возрастает вплоть до 75-77,3%, подобным способом, добавляя в обычном согласно 10% любые Десяти года существования.

В связи с способа излечения повторение варикоцеле попадает в 7-43% ситуации. В литературе регулярно обсуждают итоги разных методов излечения варикоцеле, но общего взгляды относительно патогенеза а также излечения данной патологии вплоть до этих времен не имеется. Согласно взгляду множества ученых, ключевым способом излечения варикоцеле считается общехирургический, что ориентирован в прекращение венозного рефлюкса а также предотвращение гемодинамических патологий венозной концепции яйца. Используемые в наше время период пособия подразделяют в 2 категории: удерживающие ренокавальный путь (ближайший тестикуло-илиакальный а также ближайший тестикуло-сафенный венные анастомозы) а также никак не удерживающие ренокавальный путь (супраингвинальные неселективные, супраингвинальные избирательные, субингвинальные избирательные). В минувшие года повсюду значительную известность получила рентгеновская эндоваскулярная процедура. Обширную известность а также увеличение количества интраваскулярных вмешательств в излечении варикоцеле гарантировали небольшая травматичность, активное возобновление рабочих а также общественной деятельный.

Цель исследования. Усовершенствование итогов хирургического излечения варикоцеле линией улучшения хирургической стратегии.

Материалы и методы исследования. В базу изучения введены итоги излечения 376 пациентов вместе с левосторонней варикоцеле, зачислившихся в хирургическое отдел Ташкентской муниципальной медицинской клиники №1 им. Ибн Сино.

В связи с метода своевременного вмешательства существовали уделены 2 категории пациентов. В 2009-2014 гг. 181 (48,1%) пациенту сделаны общепризнанные своевременные вмешательства (действия Иванисевича либо Поломо), какие собрали категорию сопоставления.

Вместе с 2015 согласно 2022 гг. 195 (51,9%) пациентам сделаны субингвинальные избирательные действия (антеградной эндоваскулярной склеротерапии ЛЯВ а также процедура Мармара), какие вступили в ключевую категорию.

Больные существовали в году с 11 вплоть до 2020 года. Умеренный годы пациентов сочинял $17,5 \pm 2,3$ годы.

С 376 пациентов при 311 (82,7%) больных варикоцеле был вскрыт в первый раз а также при 65 (17,2%) пациентов был повторным. С 65 пациентов 18 больных главную процедуру перевели в нашей больнице в разнообразные года.

С целью балла уровня варикоцеле нами использована систематизация ВОЗ (WHO 1993, 1997). В промежуток экспериментальной деятельность субклиническое варикоцеле выявлено при 34 пациентов присутствие ходильном профосмотре, данные больные были около присмотром в ходе Десяти года. С их 22 пациентов вступили в нашу с тобой экспериментальную труд, таким образом равно как при их успевала варикоцеле II а также III уровня. 12 больных вместе с субклинической фигуры варикоцеле никак не вступили в экспериментальные категории из-за регрессирования болезни. Увеличение вен гроздеобразного сплетения в возвышенности проверки Вальсальвы присутствие пальпации выявлено при 3 (0,8%) пациентов. При 149 (39,6%) пациентов увеличение вен гроздеобразного сплетения никак не визуализируется, однако обуславливается присутствие пальпации в спокойствие в отсутствии проверки Вальсальвы; При 224 (59,6%) пациентов увеличение вен гроздеобразного сплетения визуализируется а также пальпируется в спокойствие. Разделение пациентов в связи с уровня болезни показано в таблице 1.

Таблица 1.

Распределение больных в зависимости от степени варикоцеле по ВОЗ (WHO 1993, 1997)

Степень варикоцеле	Исследуемые группы				Всего	
	Группа сравнения		Основная группа		абс.	%
	абс.	%	абс.	%		
I степень	1	0,5	2	1,0	3	0,8
II степень	71	39,2	78	40,0	149	39,6
III степень	109	60,2	115	58,9	224	59,6
Всего	181	100	195	100	376	100

С целью балла гемодинамического вида варикоцеле в основе проверки Тромбетта нами применена систематизация Coolsaet (1980). Реносперматический передвижение (вид I) вскрыт при 67 (61%) больных, илеосперматический (вид II) - при 26 (23,6%) а также совместный (вид III) - при 17 (15,4%). С 65 больных вместе с повторным варикоцеле при 49 был вскрыт реносперматический передвижение, при 13 больных повторение был определен присутствием илеосперматического рефлюкса, а при 3-х - гибридным.

Таблица 2.

Распределение больных в зависимости от гемодинамического типа варикоцеле по Coolsaet (1980)

Тип рефлюкса	Исследуемые группы								Всего			
	Группа сравнения				Основная группа				первично	%	абс.	%
	первично		рецидив		первично		рецидив					
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
I тип	95	58,6	14	73,7	85	57,0	35	76,1	180	57,9	49	75,4
II тип	43	26,5	4	21,0	33	22,1	9	19,6	76	24,4	13	20,0
III тип	24	14,8	1	5,3	31	20,8	2	4,3	55	17,7	3	4,6
Всего	162	100	19	100	149	100	46	100	311	100	65	100

Абсолютно всем пациентам зачислившимся вместе с диагнозом варикоцеле изготовлялся совокупность медицинских, лабораторских а также приборных анализов.

Присутствие сборе анамнеза акцентировали интерес в вид недомогай, тягость а также дискомфортность в мошонке, сопряженные вместе с физиологической нагрузкой. Присутствие физикальном изыскании прокладывали обследование внешних сексуальных организаций а также их пальпацию. Обследование прокладывали в ортостатическом а также клиностатическом утверждениях. Присутствие пальпации акцентировали интерес в объем мошонки, густоту яйцо. С целью дифференцирования варикоцеле с иных болезней мошонки прокладывали метод Иваниссевича.

Абсолютно всем больным велось Исследование почек, организаций мошонки. Звуковые изучения мошонки стандартизованно создавали присутствие горизонтальном состоянии больного, валяясь в хребте, присутствие данном какой-либо заблаговременной подготовки никак не нуждалось.

С целью балла капиталом тестикулярной вены абсолютно всем пациентам существовало проложено Исследование скротальных кровеносный сосуд. Велось определение диаметр вены, длительности рефлюксной волнения равно как в спокойствие, таким образом а также в фоне проверки Вальсальвы. Больного попросту выпрашивали основательно глотнуть, обмануть предельно животик а также натужить мускулы исподней доли брюха. Уже после проверки Вальсальвы давали оценку уровень варикоцеле согласно систематизации ВОЗ (WHO 1993, 1997).

Рис. 1. УЗИ с доплерографией, с применением пробы Вальсальвы при варикоцеле

С целью установления тенденции болезненного кровотока, проспектор.буква. рефлюкса месячные доплерографическое изучение кровеносный сосуд яичек расширяли вместе с применением проверки Тромбетта.

Дуплексное распознавание кровеносный сосуд мошонки присутствие пробе Тромбетта позволило установить гемодинамический вид варикоцеле согласно Coolsaet (1980) последующим способом: в случае если присутствие компрессии тестикулярной вены в степени типичною тридцати процентов пахового подделывала отсталый кровотечение не имеется, в таком случае вид рефлюкса расценивается равно как ренотестикулярный; в случае если присутствие компрессии а также в отсутствии компрессии кровотечение подобен согласно собственным значениям, в таком случае вид рефлюкса расценивается равно как илеотестикулярный; в соответствии с этим, преобладание реакционного кровотока присутствие компрессии указывает касательно гибридном виде (рис. 2.).

**Рис. 2. Гемодинамические типы варикоцеле по Coolsaet (1980).
1 - реносперматический рефлюкс; 2 - илиосперматический рефлюкс;
3 - смешанный тип**

Присутствие исполнении варикоцелэктомии вплоть до 2014 грамм. использовали только классическими общепризнанными методами (табл. 3), какие обладают несколько основательных а также известных недочетов – большая травматичность вмешательства, увеличенный опасность послеоперационных раневых осложнений, недостаточные косметические итоги, продолжительный промежуток преждевременной помощи а также большая колебание рецидива болезни. Отмеченные условия заставили нас к розыску наиболее

милюющих, меньше травматичных а также в в таком случае ведь период практичных с целью оператора ангиохирургических вмешательств.

Таблица 3.

Распределение больных группы сравнения в зависимости от степени варикоцеле, гемодинамического типа и выбора оперативного вмешательства

Степень варикоцеле	Выбор оперативного вмешательства					
	Операция Иванисевича			Операция Паломо		
	Гемодинамический тип			Гемодинамический тип		
	I тип	II тип	III тип	I тип	II тип	III тип
I степень	1	-	-	-	-	-
II степень	27	13	4	19	6	2
III степень	34	12	12	28	16	7
Всего	62	25	16	47	22	9
Итого	103			78		

Вместе с 2015 годы присутствие хирургическом излечении варикоцеле в связи с медицинского направления болезни а также гемодинамического вида любому пациенту подбираем персональный, разграниченный аспект. Таким образом присутствие реносперматическом I виде (120 – 61,5%) а также гибридном виде вместе с преваливированием реносперматического рефлюкса (III A вид 19 – 9,7%) использовали антеградную ангиосклеротерапию левосторонней тестикулярной вены (ЛТВ), присутствие илеосперматическом II виде (42 – 21,5%) а также гибридном виде вместе с преваливированием илеосперматического рефлюкса (III B вид 14 – 7,2%) варикоцелэктомия осуществлено согласно Мармару (табл. 4).

Таблица 4.

Распределение больных основной группы в зависимости от степени варикоцеле, гемодинамического типа и выбора оперативного вмешательства

Степень варикоцеле	Выбор оперативного вмешательства			
	Антеградная ангиосклеротерапия ЛТВ		Операция Мармар	
	Гемодинамический тип		Гемодинамический тип	
	I тип	III A тип	II тип	III B тип
I степень	1		-	1
II степень	58	7	9	4
III степень	61	12	33	9
Всего	120	19	42	14
Итого	139		56	

Антеградная ангиосклеротерапия ЛТВ считается малоинвазивным методом излечения варикоцеле, позволяющего существенно уменьшить возможность появления послеоперационных осложнений а также рецидива болезни из-за результат патогенетически аргументированного абсолютного прерывания болезненного кровотока.

Присутствие данном с целью достоверного предотвращения затекания склерозирующего элемента в почечную вену а также его рефлюкса в вены гроздеобразного сплетения в яичковую вену пред а также уже после внедрения склерозирующего продукт включится воздушное пространство.

Воздушное пространство внедренный пред а также уже после внедрения склерозирующего вещества закупоривая яичковую вену мешает рефлюксу а также затеканию склерозанта в вены гроздеобразного сплетения а также почечную вену.

Антеградная ангиосклеротерапия ЛТВ ведется последующим способом:

Около единым наркозом, уже после обрабатывания операторного степь иод с спиртом, выполняется осевой сечение шкурки продолжительной 1,5-2,0 см надо проекцией внешнего пахового кольцо. Выявляется яичковая сосуд, пунктируется чутким катетером, посредством

что включится 1,0 см³ атмосферы, потом 2,0 миллилитров склерозирующего вещества (этоксисклерол) а также в окончании включится еще 1,0 см³ атмосферы. Катетер удаляется. Кожица ушивается один главным шов. В последующий период больной выставляется в родные места.

Представляемый метод обладает несколько положительных сторон:

- Малоинвазивен;
- Не потребует дорогого оснащения – экономически результативен;
- Исключается попадание склерозирующего элемента в почечную вену а также его передвижение в вены гроздеобразного сплетения.
- Надежно предохраняет формирование послеоперационных осложнений а также рецидива болезни;
- Сокращаются сроки присутствия пациентов в стационаре.

Итоги изучения. Усовершенствование подбора стратегии хирургического излечения варикоцеле, технической исполнения хирургического вмешательства, понижение травматичности своевременного вмешательства а также прочие нововведения, созданные а также засланные в рамках этого изучения, никак не имели возможность никак не сказаться в конкретных итогах ведения данной группы больных. Таким образом, согласно сопоставлению вместе с 2009-2014 гг. колебание послеоперационных осложнений уменьшилась вместе с 12,7 вплоть до 2,6%, проспектор.буква. в 3 один раз (табл. 5).

Таблица 5.

Частота послеоперационных осложнений у больных после варикоцелэктомии

Вид осложнения	Группа сравнения				Основная группа					
	Операция Иванисевича (n=103)		Операция Паломо (n=78)		Антеградная ангиосклеротерапия ЛТВ (n=139)		Операция Мармар (n=56)			
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Боль и дискомфорт в области мошонки	3	2,9	2	2,6	1	0,7	1	1,8	7	1,9
Гипотрофия яичка	2	1,9	3	3,8	1	0,7	-	-	6	1,6
Гидроцеле	4	3,9	1	1,3	-	-	1	1,8	6	1,6
Кровотечение	2	1,9	1	1,3	1	0,7	-	-	4	1,1
Нагноение послеоперационной раны	2	1,9	1	1,3	-	-	-	-	3	0,8
Повышение температуры	1	0,9	1	1,3	-	-	-	-	2	0,5
Всего осложнений	14	13,6	9	11,5	3	2,1	2	3,6	28	7,4
Число больных с осложнениями	8	7,8	6	7,7	2	1,4	1	1,8	17	4,5

Проанализированы отдаленные результаты у 229 (60,9%) из 376 оперированных больных по поводу варикоцеле (табл. 6). Для оценки отдаленных результатов больные подвергались тщательному анкетированию, амбулаторному и стационарному обследованию. Отдаленные результаты изучались в сроки от 1 года до 12 лет.

Таблица 6.

Количество больных наблюдаемых в отдаленном послеоперационном периоде

Гемодинамический тип	Количество рецидивов в зависимости от вида операции		Всего (n=376)
	Группа сравнения	Основная группа	

	Операция Иванисевича (n=103)		Операция Паломо (n=78)		Антеградная ангиосклеротерапия ЛТВ (n=139)		Операция Мармар (n=56)			
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
I тип	36	34,9	25	32,0	78	56,1	-	-	139	36,9
II тип	15	14,6	13	16,7	-	-	29	51,8	57	15,1
III тип	10	9,7	6	7,7	-	-	-	-	16	4,2
III A тип	-	-	-	-	11	7,9	-	-	11	2,9
III B тип	-	-	-	-	-	-	6	10,7	6	1,6
Всего	61	59,2	44	56,4	89	64,0	35	62,5	229	60,9

Один с основных характеристик, определяющих результативность своевременного вмешательства присутствие варикоцеле, считается колебание рецидивов болезни. Присутствие исследовании нрава рецидива сравнивали гемодинамический вид варикоцеле.

С 229 пациентов, исследованных в дальние сроки, повторение варикоцеле замечен при 20 (8,7%) пациентов, присутствие данном в команде больных, резанных в 2009-2014 гг., данный коэффициент доходил Семнадцати,1%. В дальнейшем вследствие использованию перечисленных выше инноваций а также граней профилактики болезни частоту рецидивов болезни получилось уменьшить в главной команде пациентов вплоть до 1,6% (табл. 7).

Таблица 7.

Результаты в отдаленном послеоперационном периоде

Гемодинамический тип	Количество рецидивов в зависимости от вида операции								Всего (n=229)	
	Группа сравнения				Основная группа					
	Операция Иванисевича (n=61)		Операция Паломо (n=44)		Антеградная ангиосклеротерапия ЛТВ (n=89)		Операция Мармар (n=35)		абс.	%
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
I тип	2	5,5	1	4,0	-	-	-	-	3	2,1
II тип	6	40,0	3	23,1	-	-	1	3,4	10	17,5
III тип	4	40,0	2	33,3	-	-	-	-	6	37,5
III A тип	-	-	-	-	1	9,1	-	-	1	9,1
III B тип	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	12	19,7	6	13,6	1	1,1	1	2,8	20	8,7

У всех 20 (8,7%) больных с рецидивом варикоцеле изучали гемодинамический тип патологического рефлюкса, их сопоставляли с дооперационными данными (рис. 3).

Рис. 3. Встречаемость рецидива варикоцеле в зависимости от гемодинамического типа.

Присутствие ретроспективном рассмотрении дальних итогов подавляюще большая часть число пациентов вместе с рецидивами существовали II а также III вида (7,4%).

Подобным способом, в основе конкретных а также дальних итогов хирургического излечения 376 пациентов вместе с варикоцеле нами изобретен лечебно-диагностический метод ведения пациентов этой группы.

Выводы. 1. Исследование доплеровское распознавание тестикулярных вен предоставляет вероятность установить уровень васкуляризации органов мошонки, то что дает возможность более точно совместно вместе с информацией Исследование в В-режиме установить четкий заключение а также подобрать соответственную стратегию излечения.

2. Фактором рецидивов варикоцеле представились неучтенные в период основной действия разнообразные гемодинамические виды венозного убывания согласно внутренней посевной вене. Возможностью усовершенствования итогов хирургического излечения варикозного расширения вен семенного канатика считается индивидуализирование способа действия вместе с учетом вида болезненного рефлюкса;

3. Антеградная ангиосклеротерапия ЛТВ проще выносятся пациентами согласно сопоставлению вместе с классическими исполняемыми операциями. Введение созданного нами метода а также метода хирургического излечения варикоцеле показывает наименьшую частоту осложнений (2,6%) а также рецидивов (1,6%) согласно сопоставлению вместе с общепризнанными классическими способами действий (отягощения – 12,7%, повторение – 17,1%).

4. Антеградная ангиосклеротерапия ЛТВ – один с более обычных а также малотравматичных способов ликвидации варикоцеле. Эта процедура считается экономически доходной, уменьшает длительность присутствия пациентов в стационаре согласно сопоставлению вместе с иными эксплуатационными вмешательствами.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Антипов Н. В. и др. О вариантной анатомии сосудов пахового канала //Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2010. – Т. 9. – №. 3. – С. 36-38.
2. Гамидов С. И. и др. Хирургическое лечение варикоцеле у мужчин с бесплодием //Фарматека. – 2010. – №. 18-19. – С. 44-48.
3. Лельчук С. А., Антоненко Ф. Ф., Щербавская Э. А. Роль варикоцеле и его оперативного лечения в нарушении репродуктивной функции (обзор литературы) //Репродуктивное здоровье детей и подростков. – 2009. – №. 3. – С. 77-84.

4. Умаров Б. А. Сравнительная оценка результатов хирургического лечения варикоцеле //Вестник Кыргызско-Российского славянского университета. – 2012. – Т. 12. – №. 9. – С. 129-131.
5. Шамраев С. Н., Канана А. Я. Ближайшие результаты различных современных методов хирургического лечения варикоцеле //Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної академії. – 2011. – Т. 11. – №. 4-1 (36).
6. Akhmedov B. A. et al. Advanced long-tension hernioalloplasty method for inguinal hernia //VOLGAMEDSCIENCE. – 2021. – С. 335-336.
7. Akhmedov B. A. et al. Combination of mini-invasive interventions in the treatment of varicosis of the lower limbs //VOLGAMEDSCIENCE. – 2021. – С. 337-338..
8. Fariello R. M. et al. Effect of smoking on the functional aspects of sperm and seminal plasma protein profiles in patients with varicocele //Human Reproduction. – 2012. – Т. 27. – №. 11. – С. 3140-3149.
9. Zohdy W., Ghazi S., Arafa M. Impact of varicolectomy on gonadal and erectile functions in men with hypogonadism and infertility //The journal of sexual medicine. – 2011. – Т. 8. – №. 3. – С. 885-893.
10. Мамараджабов, С. Э. Роль и место сероэпидемиологического обследования населения в ранней диагностике эхинококкоза в Самаркандской области / С. Э. Мамараджабов, Ж. А. Ризаев, С. Р. Баймаков // Актуальные аспекты медицинской деятельности : сборник статей I Международной научно-практической конференции, Киров - Самарканд, 21 июня 2021 года. – Киров: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кировский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2021. – С. 209-212. – EDN DOETDC.
11. Иорданишвили А. К., Ризаев Ж. А., Хазратов А. И. ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЯХ КИШЕЧНИКА //Актуальные вопросы челюстно-лицевой хирургии и стоматологии. – 2022. – С. 122-126.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000